

EDUCAÇÃO BRASILEIRA: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA PROFESSORES

Deixe um comentário / Caderno de Ciências Humanas, Edição 110/Mai22 - Volume 26 / Por Revista F&T

REGISTO DOI: 10.5281/zenodo.6586443

Autor:

Wedson dos Santos Silva

RESUMO

O Presente documento tem por objetivo levantar questionamentos relacionados a qualidade e as competências que são ofício da profissão dos profissionais da educação na qualidade de professores. Busca esclarecer no âmbito da melhoria na qualidade de ensino-aprendizagem na educação do Brasil. Mostrando avanços e deficiências que sempre estão sendo postas a educação, e que envolvem a docência direta e indireta. Dar a ênfase a órgãos que contribuem para a educação brasileira e que estão intrinsecamente ligados aos profissionais, contudo, mostrar o que deve ser melhorado na profissão para que tudo aquilo que se é exigido do professor seja atendido de forma bastante satisfatória, se fundamentando em estudiosos, críticos e contribuintes da educação, buscando orientação na pesquisa científica para que se obtenha a melhor compressão para que conseqüentemente a atuação profissional consiga atingir seus ideais,

Palavra chave: docência, novas técnicas pedagógicas, função social

ABSTRACT

This document aims to raise questions related to quality, and the skills that are the profession of education professionals as teachers. It seeks to clarify the scope of improving the quality of teaching and learning in education in Brazil. Showing advances and deficiencies that are always being put to education, and that involves direct and indirect teaching. Emphasizing bodies that contribute to Brazilian education and that are intricately linked to professionals, however, shows what must be improved in the profession so that everything that is required of the teacher is met in a very satisfactory way, based on scholars, critics and contributors to education, seeking guidance in scientific research so that the best understanding is obtained so that, consequently: the professional performance can achieve its ideals,

Keywords: teaching, new pedagogical techniques, social function.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

EDUCAÇÃO BRASILEIRA E A QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES

A educação brasileira esta sempre em constantes mudanças é preciso buscar novas técnicas pedagógicas para poder lher dar com novas necessidades. Para a classe dos professores sempre foi desafiador se encaixar dentro de sua profissão.

Podemos ver que há cerca de 20 anos, sempre foi papel do professor na escola dominar o conteúdo e transmiti-lo em sala de aula, corrigir provas e a preocupação de levar os alunos para a faculdade, atualmente ainda são atribuições mais de forma mais ampliada logo está mais desafiador ser professor atualmente.

Com o avanço tecnológico todos os setores socialmente falando obtiveram mudanças, na educação não foi diferente, surgiram novas formas de ensino-aprendizagem, conseqüentemente o uso de novas ferramentas de trabalho diferentes de apostilas e outros, e passaram a necessidade de aprender com a era digital porque se fazem necessárias, não podendo deixar de observar que esses alunos não são os mesmos porque nasceram em um período onde o mundo digital e muito predominante. Nesse contexto o professor também precisou se adaptar para poder conseguir se encaixar e seguir profissionalmente falando na sua missão.

Para o professor está cada vez mais difícil conseguir engajamento dos docentes na recepção dos conteúdos, seja pela compreensão ou pelo tempo de aula, ou interesse no assunto. Para que o professor possa mantê-lo interessado uma boa forma é trazer novas formas de ensinar (novas metodologias). Entre as diversas formas de abordagem pode-se enfatizar é a promoção do protagonismo do aluno, com educação na sociedade pós-pandemia. Essa modalidade de ensino está voltado para um maior uso de tecnologias, de modo que alunos venham a se preparar com novas experiências e habilidades, essas novas metodologias buscam o estudante no centro de sua formação e não só receptor dos conteúdos, significando que essas metodologias ativas desenvolvem de forma mais autônoma o aluno é estimula o desenvolvimento da criatividade e a construção do conhecimento, logo, implica em: desenvolver independência, construir seu pensamento crítico, aprender a trabalhar com a coletividade, ser ético, ser tolerante com a adversidade e capacidade de resolução.

1. IDENTIDADE PROFISSIONAL NA DOCÊNCIA.

O professor está sempre na busca da sua identidade profissional que passa por mudanças importantes no seu contexto histórico atual, por vários motivos (sociais, culturais, tecnológico, e outros), que alteram as relações do seu trabalho.

Segundo Vianna (1999), p. 52) diz que:

A identidade é um processo de construção histórica reajustada ao longo das diferentes etapas da vida e de acordo com o contexto no qual a pessoa atua, uma construção que exige constantes negociações entre tempos diversos do sujeito e ambientes ou sistemas nos quais ele está inserido.

A identidade é um processo...

Podemos entender que a construção da identidade profissional de professores passa por dificuldades de auto grau, com relação as dificuldades enfrentadas pelos novos propósitos educacionais e sociais contemporâneos.

A partir dessa concepção (perspectiva), pimental 2002, P. 07) ressalta.

Que a identidade profissional do professor se constrói a partir da significação social profissão (...) constrói-se também, pelo significado que cada professor, enquanto ator e autor, confere à atividade docente de situar-se no mundo, de sua história de vida, de suas representações, de seus saberes, de suas angústias e anseios, do sentido que tem em sua vida: o ser professor. Assim, como a partir de sua rede de relações com outros professores, nas escolas nos sindicatos, e em outros agrupamentos.

Que a identidade profissional...

2. DESAFIO DE SER PROFESSOR NA CONTEMPORANEIDADE.

Conseguir executar essa tarefa com compromisso e qualidade profissionalmente falando, consiste em reunir um montante de conhecimento e competências atribuídas ao professor que consigam lhe dar um suporte à altura de um ensino de qualidade onde o professor consiga obter êxito e não seja um profissional frustrado. Esses saberes são adquiridos no decorrer da vida profissional e fora dela pelo professor.

Fazendo uma análise mais ampla sobre educação brasileira e docente podemos distinguir demandas opostas, que são: no âmbito social o docente sentiu a necessidade de conviver mais intensamente com os pensamentos, tendências e fatores por parte dos alunos e pais dentro do ambiente escolar e conseqüentemente com a comunidade escolar local, para entender e o seu trabalho de transformar realidades a partir do que se tem conhecido. No campo acadêmico a sua

presença tem sido cada vez mais solicitada na participação ativa de concepções pedagógicas, não deixando de lado saber que a preparação institucional ainda é tida como pouca ou digamos ineficaz ao que se é exigido do professor para que ele não fuja da sua função social frente as novas demandas.

O professor tem sido levado a romper paulatinamente a romper com a cultura do isolamento profissional, tendo que se voltar para o debate com objetivo de reivindicar condições em que possam realmente exercer seu trabalho sem perder a sua essência.

Para que fique ainda mais evidente a compreensão, atualmente são evidentes os progressos tecnológicos, econômicos, científico e outros que causam profunda mudança ideológica na educação brasileira, notoriamente vista nos fenômenos da exclusão social.

Para Delor's, a prática pedagógica deve se evidenciar em quatro aprendizagens que são: aprender a conhecer que indica o despertar (interesse) pelo conhecimento, tirando-o da chamada ignorância. Aprender a fazer, que é mostrar coragem de executar (autonomia), ou seja, não ter medo de correr riscos. Aprender a conviver se consiste no contato cotidiano ao qual tem sido bastante difícil para a docência. Aprender a ser-tido como mais importante dos quatro, visto que, busca entender o papel social e o objetivo de viver.

Os quatro pilares estão intrinsecamente ligados, são indissociáveis com objetivo único, formação holística do indivíduo.

Vale lembrar que a formação inicial e a continuada do professor ainda é o primeiro passo para vencer demandas postas a educação e deve ser entendida como paradigma de mudança de ensino, se baseando na aquisição de conhecimentos, sendo assim competências que atendam a necessidade dos alunos.

Para Freire (2008) e precisão que desde o princípio acadêmico que o professor assuma sua postura como sujeita da produção do saber e se convença, convictamente que ensinar não é só transferir conhecimentos para as novas construções.

Outro desafio que o professor enfrenta e a multiplicidade de ideias, de conhecimentos, exigindo assim que o professor tenha domínio sobretudo, das novas linguagens e experiências tendo como ferramenta principal a mediação com os alunos, despertando nos alunos a participação, discurso, estímulo e outros.

CONCLUSÃO

Este trabalho busca esclarecer, desafios que estão postos aos professores atualmente no Brasil, se fundamentando na pesquisa científica para melhor compreender quais os fatores, acontecimentos e tendencias que levam esses profissionais a se reinventarem a didática e as tendências

pedagógicas que precisam melhorar determinada particularidade educacional, lembrando que a educação brasileira está sempre em constantes mudanças e que necessita da qualificação dos profissionais conseqüentemente. O artigo também trás o debate (diálogo) com relação a salários satisfatórios, estruturas físicas adequadas entre outros componentes para que seja realizado um belo e ético trabalho. Para que assim o professor consiga atender o que se é exigido ao mesmo e que a sua função não fuja da sua responsabilidade social, buscando também contribuições inovadoras criando novas reflexões na prática docente em uma transformação educacional qualitativa da sociedade.

O artigo nos faz compreender também que a formação acadêmica inicial do docente e também a continuada deve estar, sempre voltada para as necessidades de mudanças com relação ao paradigma de ensino se fundamentando em conhecimentos (científicos) que atendam as necessidades dos alunos, observando sempre as novas necessidades a que estão inseridos com objetivo de faze-lo aprender.

REFERÊNCIAS

ARROYO, M. G. Ofício de mestre: imagens e autoimagens. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2000,

DELORS, Jacques (Coord). Os quatro pilares da educação. In: Educação: um tesouro a descobrir. São Paulo: Cortez. p. 89-102, 1996.

DEMO, Pedro. Revista Profissão Mestre. Curitiba, Paraná, ano 6. nº 61. p. 18- 26. Out. 2004.

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 37". ed. São Paulo: Paz e Terra, 2008,

GIDDENS, A. Modernidade e Identidade. Rio de Janeiro: Zahar, 2002.

MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro, 3! ed., São Paulo, Cortez, 2001.

NÓVOA, António. "Os professores e o novo espaço público da educação". In Educação e sociedade: perspectivas educacionais no século XXL Santa Maria: Centro Universitário Franciscano, pp. 19-45. 2006.

PIMENTA, G. G.; GHEDIN, E. (Org.) Professor reflexivo no Brasil: gênese e crítica de um conceito. 2º ed. São Paulo: Cortez, 2002.

SOUZA, A. N. Trajetórias de professores da Educação Profissional. Pró-posições, v. 16, n. 3 (48) — set.dez. 2005.

TARDIF, M; LESSARD, C. (Org, O ofício do professor: história, perspectivas e desafios internacionais. Petrópolis; Vozes, 2008.

VIANNA, €. Os nós do “nós”: crise e perspectiva da ação coletiva docente em São Paulo, São Paulo: Xamã, 1999.

VILLELA, Elisabeth Caldeira. As interferências da contemporaneidade no trabalho docente. In: Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos. Brasília, v.88, nº 219. p. 229-241. Mai / Ago. 2007.

ARAUJO JUNIOR, AM. Critica a educação para o “mercado” A ARAUJO JR, AM; FERRETE O. (orgs). Temas e experiências em educação geográfica. Florianópolis Edições. Bosque. 2018. p 13-4,

BRANDÃO. C. O que é educação. São Paulo: Editora Brasiliense. 1981

CALDART. RS. Caminhos para a transformação da escola: reflexões des. práticas da licenciatura em Educação do Campo. 1 ed. São Paulo: Expressão Popular. 2010.

CURY. CRI. Educação e cris' e: perspectivas para o Brasil Educação e Sociedade. Campinas vZ] n TE. p. 1089-1098. 2010.

ECCO. 1; NOGARO. A. A educação em Paulo Freire como um processo de humanização. In: Educam Congresso Nacional. Educação 15 2015. Paraná. Ana – Paraná. 2015. p.3523- 3535. Disponível em: < hups)feducere bruccon brfarquivo/pdf2015/18184 7792 pd, Acesso em 18 setembro 2018.

FÁVERO. O. Paulo Freire: importância e atualidade de sua obra. Revista e-curriculum, SIA Paulo. v7 n3.20n,

LEITE EAP; RIBEIRO. ES; LEITE. KG; ULIANA MR. Formação de profissionais da educação: alguns desafios c demandas da formação inicial de professores na contemporaneidade. Educação e Sociedade, Campinas v39, n144, p721-757.jul-set. 2018.

MENEZES. KG; SANTIAGO. ME. Contribuição do pensamento de Paulo Freire para o paradigma curricular crítico-emancipatório. Pro-Posições, v25. n.3.p. 45-62 setidez. 2014 SANTOS. AF.A formação. professor de Geografia na UFSC: concepção dos docentes se o processo formativo. In ARAUJO JR, AM; FERRETI, O. (Orgs) Temas e experiências em educação geográfica. Florianópolis: Edições do Basque, 2018. p. 61-90.

SOUZA CS. Educação e história da educação no Brasil Educação pública. Rio de Janeiro. 2018. Disponível em: < hups:/feducacaopublicacecier) edu brianigosAB/23/educacao-e-histri no-brasil>,

Acesso em: | I set. 2019.

Diretrizes gerais recomendações para formulação de projetos pedagógicos dos CIACS, Brasília, MEC, 1991.

BARROSO. 3. O estudo da autonomia da escola: da autonomia decretada à autonomia construída, In: BARROSO. . O estudo da escola Porto: Porto Ed. 1496. Disponível em: / Awywepeufprbr/barroso. NO-. Acesso em: 29 abr. 2013.

COWEN. R. KAZANIIAS. A. Educação comparada. panorama interna-cional e perspectivas. Brasília Unesco/Capes, 202.

VASQUEZ A. OURY. F. Hacia uma pedaítia institucional Madrid: Popula. 2002.

RIBEIRO, R rtal. O que fu uma boa escola pública e . dobra da admi-nistração escolar. In: SOUZA, cRo,

RIBEIRO. P. R.M. (011). A educação na era da informação: contribuições lbero-americano. Araraquara: Cultura Acadêmica, Universidad de Alcalá, Unesp. 2012.

SILVA, H. M. G. da; RIBEIRO, R. A prática avaliativa: uma quere. político-social. In: RIBEIRO, R. LEMES.S. de S, MONTEIRO, S.A LA. e gatão escolar. reflexo. e pesquisas educacionais São Carlos: Rima, 2010.

← Post anterior

Deixe um comentário

Conectado como Dr. Oston Mendes. Sair? Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

[Publicar comentário »](#)